

НИКОХДАН АЖРАЛИШДА ОИЛАВИЙ МЕДИАЦИЯНИ ҚЎЛЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Шарахметова У.Ш

**Тошкент давлат юридик унвеситети “Фуқаролик ҳуқуқи” кафедраси
профессори**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10184762>

Оилани мустаҳкамлаш замонавий жамиятимиз учун долзарб масала бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун ушбу мақсаддан келиб чиқиб, мавжуд оилаларни мустаҳкамлаш, ажралишлар сонини камайтириш учун ҳуқуқий шарт шароитлар яратиш керак. Ушбу муаммони ҳал қилишнинг асосий усулларида бири- никоҳдан ажралишни ҳуқуқий тартибга солишга қаратилган қонунчиликни такомиллаштириш, никоҳдан ажралиш шаклини танлаш, шунингдек, эр-хотин ўртасида мавжуд бўлган ҳуқуқий низоларни ва ҳуқуқий тартибга солиш доирасидан ташқарида бўлган низоларни бартараф этишга қаратилган қўшимча тартибларни жорий этишдир. Хусусан, бундай альтернатив усул сифатида медиацияни киритиш мумкин. Ушбу йўналишни амалга ошириш, яраштириш процедураларини жорий қилиш ва оилавий-ҳуқуқий низоларни ҳал этиш учун асос яратилди ва 2018 йил 12 июлдаги 482-сонли “Медиация тўғрисида” ги Қонун қабул қилинди.

Медиация процедураси (жараёни) –ўзаро келишилган ҳолда, ихтиёрийлик асосида низоларни медиатор ёрдамида ҳал қилиш усулидир¹.

Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги Қонунининг 3-моддасига биноан, ушбу Қонуннинг амал қилиши фуқаролик ҳуқуқий муносабатлардан, шу жумладан тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш муносабати билан келиб чиқадиган низоларга, шунингдек якка меҳнат низоларига ва оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларга медиацияни қўллаш билан боғлиқ муносабатларга нисбатан, агар қонунда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, татбиқ этилади.

Аmmo ушбу модданинг 2-қисмидаги чекловга эътибор қаратиш лозим: “ушбу Қонуннинг амал қилиши медиацияда иштирок этмаётган учинчи шахсларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига, жамоат манфаатларига дахл қиладиган ёки дахл қилиши мумкин бўлган низоларга нисбатан татбиқ этилмайди”.

Эр ва хотин ўртасидаги муносабатлар ҳар доим ҳам ўзаро тушунишга асосланмайди ва келишмовчиликлар ҳар доим ҳам муросага келишга олиб келмайди, чунки кўпчилик турмуш қурганлар психология ва ҳуқуқ билимларидан узоқдир. Шу сабабли, медиациянинг умумий тамойиллари билан бир қаторда медиация процедураси тарафлари ўртасидаги муносабатларнинг шахсий –ишончли, махфий хусусиятини ҳисобга олиш принципи оилавий ҳуқуқий низоларни ҳал қилишда муҳимдир.

Ўзбекистон Республикасининг “Медиация тўғрисида”ги Қонунининг 5-моддаси, медиациянинг асосий принципларига бағишланган, унга кўра, медиация махфийлик, ихтиёрийлик, тарафларнинг ҳамкорлиги ва тенг ҳуқуқлилиги, медиаторнинг мустақиллиги ва холислиги принциплари асосида амалга оширилади. Айниқса ушбу Қонуннинг 6-моддасига эътибор қаратиш лозим: махфийлик принципи-медиация

¹Закон Республики Узбекистан О медиации от 12 июля 2018 года, №482 вступивший в силу 1 января 2019 года.

иштирокчилари медиация жараёнида ўзларига маълум бўлиб қолган маълумотларни уларни тақдим этган медиация тарафининг, унинг ҳуқуқий ворисининг ёки вакилининг ёзма розилигисиз ошкор қилишга ҳақли эмас.

Медиация иштирокчилари ўзларига медиация жараёнида маълум бўлиб қолган ҳолатлар ҳақида гувоҳ сифатида сўроқ қилиниши мумкин эмас, шунингдек улардан медиацияга тааллуқли ахборотни талаб қилиб олиш мумкин эмас, бундан қонунда назарда тутилган ҳоллар мустасно.

Ушбу тамойилларни тадбиқ этиш, низолашаётган томонларнинг хавфсизлигини ва уларни қизиқтирган барча масалаларни билишига шароит яратишга ёрдам беради.

Оилавий–ҳуқуқий муносабатлар, бошқа муносабатлардан фарқли ўлароқ, субъектлар – оила аъзолари, бир-бирига ишонч асосида қурилган муносабатлар билан тавсифланади, шунинг учун никоҳдан ажралиш нафақат эр-хотиннинг ҳуқуқ ва манфаатларига таъсир қилиши, балки оиланинг барча аъзоларига жиддий зарар етказиши мумкин². Шу муносабат билан низони ҳал қилиш жараёни оилавий муносабатларнинг хусусиятларини, оиланинг моддий фаровонлигини, маънавий ва ахлоқий саломатлигини сақлаш зарурлигини ҳисобга олган ҳолда аниқланиши керак. Низони ҳал қилиш ва сабабларини аниқлаш имкониятини назарда тутадиган ажралиш тартиби, бу ҳолда оилани сақлаб қолишга имкон беради. Юқорида таъкидлаб ўтилганидек, Медиация тўғрисидаги қонунда оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларда медиациянинг кўзда тутилган, аммо Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 11-моддасида оилавий ҳуқуқларни ҳимоя қилиш суд томонидан фуқаролик суд ишларини юритиш қоидалари бўйича, ушбу Кодексда назарда тутилган ҳолларда эса, васийлик ва ҳомийлик органлари ёки бошқа давлат органлари томонидан амалга оширилади. Бундан ташқари, Оила кодексининг 38-моддаси никоҳдан ажратишнинг фақат икки тартибини: суд тартибида, ва 42-43-моддаларида назарда тутилган ҳолларда эса, фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органларида амалга оширилиши назарда тутилган. Фикримизча, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексига ўзгартириш киритиб, учинчи, альтернатив тартиб – медиация тартибини киритиш лозим. Томонлар ажралиш билан боғлиқ низоларни медиация тартибида ҳал қилишлари мумкинлиги тўғрисидаги қоидаларини мустаҳкамлаш керак.

Ушбу муқобил тартибнинг афзалликлари нимадан иборат? *Биринчидан*, суд тартибида никоҳдан ажралишда, суднинг низони ҳал этишдаги эгилувчан функцияси йўқлиги, сабабли субъектлар ўртасидаги ишонч муносабатлар йўқолади. Суд низонинг фақат ҳуқуқий томонларини ҳисобга олган ҳолда қатъий тартибларга амал қилади. Оилавий ҳуқуқий муносабатларнинг ш моҳияти томонлар ўртасида маълум даражадаги ишончни мавжудлигини назарда тутди. Шунинг учун суд жараёнидан фарқли ўлароқ, низони ҳал қилишнинг муқобил усулларида фойдаланиш бузилаётган муносабатларни тиклашга имкон беради.

Иккинчидан, суд жараёнида баъзида тарафларнинг ўртасидаги бутун комплекс муносабатларнинг ҳисобга олишнинг имконияти бўлмади, бунинг натижасида эса суд ҳулосани фақат даъво предмети ва асосларини баҳолаш билан чекланади. Субъектлар

² Нечаева А.М. Семейное право. Актуальные проблемы теории и практики. – М., 2007. – С.36.

ўртасидаги оилавий ҳуқуқий муносабатларнинг аксарият қисми ҳуқуқий тартибга солиш доирасидан ташқарида қолади³. Одатда, тарафлар ўртасидаги низони келтириб чиқарган ва судга тақдим этилган низонинг асл сабаблари яширилади.

Учинчидан, иш бўйича суд томонидан чиқарилган қарор тарафларни ҳар иккисини ҳам (ёки бир тарафни) қониқтирмаслиги мумкин, бу эса нафақат низони ҳал қилиш, балки вазиятни янада мураккаблаштиради.

Юқорида қайд этилганлардан қўйидаги хулосага келиш мумкин: оилавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларнинг аксарияти, судга тақдим этилган низо предмети доирасидан ташқарида қолади. Суд даъво предмети ва асослари доирасида ишни ҳал этиб, низонинг субъектив сабабаларига ҳеч қандай таъсир ўтказма олмайди, шунинг учун уни конструктив равишда ҳал қила олмайди⁴.

Медиация низоларни ҳал этишнинг альтернатив усули сифатида, формал қоидаларга риоя этилишини талаб этмайди, демак тарафлар ўртасидаги фактик муносабатларга, низонинг асл сабабларига таъсир кўрсатиши мумкин. Бундан ташқари, тарафларнинг фаол иштирок этиши, уларни манфаатларига мос қабул қилишга имконт яратади. Шунинг таъкидлаш керакки, аксарият мамлакатларда айнан оилавий низоларни ҳал этиш медиация кенг ривожланган. Медиаторга мурожаат қилиш оилавий ҳуқуқий муносабатлар субъектларига бузилган ҳуқуқларини давлатнинг аралашувисиз ҳимоя қилишга имконт беради. Медиатор, суддан фарқли ўлароқ, низони бартараф этиш йўллари топишга ёрдам беради. Тарафларнинг манфаатларини мувофиқлаштириш орқали медиатор иккала тарафнинг манфаатларига жавоб берадиган ечимга келишга ҳисса қўшади. Медиатор “оилавий ҳаётни сақлаб қолиш” ёки “биргаликда яшашнинг имкони йўқ” каби масалалар бўйича қарор чиқаришга ваколати йўқ, қонун бўйича бу ваколат судга берилган. Суд фактларни белгилайди, далилларни баҳолайди, қарор қабул қилади, бу қоида тариқасида, тарафлардан бирига мос келади, медиаторнинг вазифаси эса, низони ҳал этиш, медиация жараёни иштирокчиларига оилани сақлаб қолиш тўғрисида қарор қабул қилишга шароит яратиб беради.

Оилавий медиация тарафлар ўртасидаги муносабатларнинг ёмонлашувини олдини олиб, уларнинг манфаат ва эҳтиёжларининг яхшироқ тушуниб, муносабатларни яхшиланишига ёрдам беради.

Агар келишмовчиликлар замирида болалар масаласи бўлса, у ҳолда медиация, оналарга фарзандларининг индивидуал эҳтиёжлари ва ҳиссиётларига эътибор беришга, шунингдек, келгусидаги муносабатлар схемасини ишлаб чиқишга ёрдам беради. Ахир бола, неча ёшида бўлишидан қатъий назар, ота-онасининг ажралишидан, улар ўртасидаги муносабатлардан азоб чекади. Шу сабабли, ота-оналар биринчи навбатда фарзандининг фаровонлигига қаратилган қарор қабул қилишлари ва ажралишгандан сўнг уларнинг ҳар бири билан кўришиш ҳуқуқини тўсқинликларсиз амалга оширилишини таъминлашлари лозим⁵. Шунинг таъкидлаш керакки, эр-хотиннинг барча қарорлари, уларга босим ўтказмасдан ва уларнинг барча қонуний ҳуқуқларига риоя қилинган ҳолда ихтиёрий равишда қабул қилинади.

³Караходжаева Д.М., Кочергина Т.В., Шарахметова У.Ш.. Семейное право. Учебник. 2010 г.

⁴Отахужаев Ф.М., Юлдашева Ш.Р. Оила ҳуқуқи.- Тошкент: Адолат, 2007.- Б.55.

⁵Караходжаева Д.М., Кочергина Т.В., Шарахметова У.Ш.. Семейное право. Учебник. 2010 г.

Юқорида таъкидланганидек, оилавий медиация ҳорижий қонунчиликда ва юридик амалиётда кенг тарқалган медиация тури бўлиб ҳисобланади. Кўпинча медиация жараёнида, ажралишдаги келишмовчиликларни ҳал қилиш, вояга етмаган болаларнинг яшаш ва тарбияланиш ҳуқуқлари, алимент мажбуриятлари, умумий биргаликдаги мулкни бўлиш, кредиторлар олдидаги мажбуриятларни бажариш каби масалалар ҳал этилади.

Финляндия “Никоҳ тўғрисида”ги қонунига кўра медиация оилавий-ҳуқуқий низоларни ҳал қилишнинг устувор усули деб номланади (20-модда).⁶ Оилавий медиация бўйича мутахассислар –бу давлат хизматчилари ва хусусий амалиётчи мутахассислардир. Хусусий амалиётчи-медиаторларнинг фаолияти мажбурий лицензиялаштирилиши лозим.1996 йилда қабул қилинган Буюк Британия “Оила тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, оилавий-ҳуқуқий характердаги низолар дастлаб мажбурий тарзда, лицензияга эга бўлган медиатор томонидан ҳал қилинади. Австралияда эса 2007 йилдан бери, никоҳдан ажралган ота-она мажбурий тартибда лицензияга эга бўлган медиаторларга мурожаат қилиши шарт.Ажрашаётган эр ва хотин медиатор ёрдамида келишувга келганидан сўнг, ушбу келишув ажралиш процессини олиб боровчи судга тасдиқлаш учун тақдим этилади.Австрияда медиациянинг тарқалиши ажралиш даврида фуқароларга медиацияни ёрдам воситаси сифатида жорий этиш имкониятини муҳок ама қилиш билан бошланган. Австрияда ажралишдаги низоларни тартибга солиш муаммоларини ҳуқуқий жиҳатдан ислоҳ қилишда (2000 йилда жорий этилиши бошланган) медиацияни назарда тутувчи суд - процессуал чора тадбирлар ишлаб чиқилган.Шунингдек, унда расмий равишда ажралиш жараёнида иштирок этмайдиган, аммо ажралиш оқибатлари таъсир қилиши мумкин бўлган барча томонларга маслаҳат (консультация)лар олиш имкониятлари яратилган⁷.

Ҳорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, медиаторларга кўриб чиққишга тақдим этилган оилавий низолар муваффақиятли ҳал этилмоқда ва тарафлар медиация натижасидан мамнун. Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида ушбу процедура (жараён) ихтиёрий ҳисобланиб, унинг таъсир механизми кўпчиликка таниш эмас, бунинг натижасида медиация мамлакатимизда кенг қўлланилмапти. Фикримизча, қонунчилик даражасида вояга етмаган болалар тўғрисида низо бўлмаган ҳолларда, медиаторга мажбурий мурожаат қилиш тартибини киритиш лозим.Бундай мурожаат ажралиш тўғрисидаги ариза берилаётган вақтда ёки ариза беришдан олдин амалга оширилишини белгилаш мумкин. Агар даъво судда кўриб чиқиляётган бўлса, медиаторга мурожат қилинган тақдирда, суд иши тўхтатилиб турилади.

Фикримизча, оилавий медиация жараёни иккита медиатор томонидан амалга оширилса, улардан бири психология бўйича малакали, тажрибага эга бўлган мутахассис бўлса, иккинчиси ҳуқуқшунос бўлгани мақсадга мувофиқдир.Улар низони ҳал этишда биргаликда ҳар томонлама ёндошибфаолият олиб борадилар.Бунинг натижасида низо атрофлича муҳокама этилиб, иккала тараф учун манфаатли хулосага келинади, бу эса оилани сақлаб қолиш имкониятини анча оширади.Хусусан, “Медиаци

⁶<https://docplayer.ru/31196633-Mediaciya-v-finlyandii-kayus-ervasti.html>.

⁷Трофимец И.А. Медиация и расторжение брака // Российский судья. 2014., №10., стр.17.

тўғрисида” ги Қонунни” Оилавий ҳуқуқлардан келиб чиқадиган низоларда медиациянинг ўзига хусусиятлари” бобига оилавий медиациянинг тартиби ва ҳуқуқий оқибатларини батафсил ёритиш ва юқорида кўрсатилган моделни белгилаш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Оила кодексига оилавий низоларни медиация ёрдамида ҳал қилиш имкониятини берадиган ўзгартириш киритиш лозим. Бир қатор низоларни ҳал этишда мажбурий медиацияни фойдаси катта, чунки низо ҳал қилинмаса ҳам уни судда кўриб чиқиш муддатлари қисқартирилади. Бундан ташқари, қонун чиқарувчи Ўзбекистон Республикаси Оила кодексининг 1-моддаси ” Оила тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг вазифалари оилани мустаҳкамлашдан, оилавий муносабатларни ўзаро муҳаббат, ишонч ва ҳурмат, ҳамжихатлик”, “оилавий муаммоларни розилик асосида ҳал қилиш” тўғрисидаги қоидаларни белгилайди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, оилавий ҳуқуқий низони ҳал қилишда, хусусан, никоҳдан ажралишда медиация жараёнини оилавий ҳуқуқларни ҳимоя қилишнинг мустақил усули сифатида кўриб чиқиш керак деб ҳисоблаймиз.

